

XIX ASRNING O'RTALARIDA ROSSIYA-QO'QON SAVDO ALOQALARIDA O'ZIGA XOS JIHATLAR

Nurmuminov Alisher Beknazarovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Samarqand kampusi tarix yo'nalishi magistranti

Email: ulugbekbeknazarov75@gmail.com

Tel: 998997054277

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18871322>

Annotatsiya. XIX asrda Qo'qon xonligi shahar hayotida savdo-sotiq markaziy o'rin egallab, ichki va tashqi iqtisodiy munosabatlarning asosiy tayanchiga aylangan. Xonlikdagi savdo tizimi qadimdan shakllangan an'analarga asoslanib, ko'chmanchi chorvadorlar, o'troq dehqonlar hamda shahar-qishloq hunarmandlari o'rtasidagi mahsulot ayirboshlash jarayonlari bilan bog'liq ravishda rivojlangan. Poytaxt va viloyat markazlari nafaqat ma'muriy, balki yirik savdo shaharlari sifatida ham faoliyat yuritgan bo'lib, ularda ixtisoslashgan bozor va rastalar faol ishlagan. Qo'qon xonligi tashqi savdo aloqalarini Buxoro va Xiva xonliklari, shuningdek, Eron, Afg'oniston, Hindiston, Qashqar, Xitoy va ayniqsa Rossiya bilan yo'lga qo'ygan. XIX asrga kelib xonlik savdogarlari Buyuk Ipak yo'lining Rossiyaga olib boradigan tarmoqlari orqali Petropavlovsk, Semipalatinsk kabi shaharlarda tijorat ishlarini amalga oshirganlar. Bu munosabatlar har ikki tomon uchun iqtisodiy manfaat keltirgan bo'lsa-da, ayni paytda xonlik iqtisodiyotining tashqi bozorlarga qaramligi kuchayib borgan.

Kalit so'zlar: Qo'qon xonligi, Rossiya imperiyasi, savdo munosabatlari, iqtisodiy ahvol, shahar hunarmandchiligi, qishloq xo'jaligi, xorijiy savdo, bozorlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xomashyo eksporti, ipak sanoati, Rossiya bosqini/agressiyasi, narx-navo o'zgarishi, savdogarlar faoliyati, ichki va tashqi savdo.

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКО-КОКАНДСКИХ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА

Аннотация. В XIX веке в Кокандском ханстве торговля занимала центральное место в жизни города и стала основной опорой внутренних и внешних экономических отношений. Торговая система ханства основывалась на древних традициях и развивалась в связи с процессами обмена продуктами между кочевыми скотоводами, оседлыми земледельцами и городскими и сельскими ремесленниками. Столица и областные центры функционировали не только как административные, но и как крупные торговые города, где активно работали специализированные рынки и торговые ряды. Кокандское ханство установило внешнеторговые отношения с Бухарским и Хивинским ханствами, а также с Ираном, Афганистаном, Индией, Кашгаром, Китаем и особенно с Россией. К XIX веку купцы ханства вели торговлю в таких городах, как Петропавловск и Семипалатинск, через ветви Великого шелкового пути, ведущие в Россию. Хотя эти отношения принесли экономическую выгоду обеим сторонам, в то же время зависимость экономики ханства от внешних рынков усиливалась.

Ключевые слова: Кокандское ханство, Российская империя, торговые отношения, экономическое положение, городское ремесленничество, сельское хозяйство, внешняя торговля, рынки, внешнеэкономические связи, экспорт сырья, шелковая

промышленность, российское вторжение/агрессия, колебания цен, деятельность купцов, внутренняя и внешняя торговля.

SPECIFIC ASPECTS OF RUSSIAN-KOKAND TRADE RELATIONS IN THE MID-19TH CENTURY

Abstract. In the 19th century, trade occupied a central place in the life of the city of the Kokand Khanate and became the main pillar of internal and external economic relations. The trade system of the khanate, based on ancient traditions, developed in connection with the exchange of products between nomadic pastoralists, settled farmers, and urban-rural artisans. The capital and regional centers functioned not only as administrative, but also as major trading cities, where specialized markets and stalls actively operated. The Kokand Khanate established foreign trade relations with the Bukhara and Khiva Khanates, as well as with Iran, Afghanistan, India, Kashgar, China, and especially with Russia. By the 19th century, merchants of the Khanate carried out commercial activities in such cities as Petropavlovsk and Semipalatinsk through the branches of the Great Silk Road leading to Russia. Although these relations brought economic benefits to both sides, at the same time, the dependence of the khanate's economy on foreign markets intensified.

Keywords: Kokand Khanate, Russian Empire, trade relations, economic situation, urban crafts, agriculture, foreign trade, markets, foreign economic relations, raw material exports, silk industry, Russian invasion/aggression, price changes, merchant activities, domestic and foreign trade.

Kirish. XIX asrning ikkinchi yarmida Qo‘qon xonligi savdo tizimi bir tomondan tashqi aloqalar kengayishi bilan tavsiflansa, ikkinchi tomondan siyosiy-harbiy bosim sharoitida jiddiy sinovlarga duch kelgan edi. Rossiya imperiyasi Qo‘qon xonligini o‘z sanoat mahsulotlari uchun qulay bozor va xomashyo manbai sifatida baholagan. Rus sayyohlari va amaldorlari qoldirgan hujjatlarda xonlikning iqtisodiy holati, ishlab chiqarish darajasi hamda savdo imkoniyatlari haqida ma‘lumotlar uchraydi. Savdo munosabatlari natijasida xonlik qishloq xo‘jaligining ayrim tarmoqlari rivojlangan bo‘lsa, shahar hunarmandchiligiga Rossiya sanoat tovarlarining kirib kelishi salbiy ta‘sir ko‘rsatgan. Shu bilan birga, Rossiya imperiyasining O‘rta Osiyo xonliklari o‘rtasidagi o‘zaro ziddiyatlardan foydalanib, mintaqani bosib olish siyosatini kuchaytirishi savdo jarayonlariga ham jiddiy ta‘sir ko‘rsatdi. Harbiy harakatlar, beqarorlik va xavfsizlikning susayishi natijasida bozorlarda narx-navolar oshdi, savdo yo‘llari izdan chiqdi va iqtisodiy hayotda tanazzul alomatlari kuzatila boshladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili: Qo‘qon xonligi tarixi, xususan uning XIX asrdagi ijtimoiy-iqtisodiy va savdo munosabatlari masalasi tarixshunoslikda turli davrlarda turlicha yondashuvlar asosida yoritilgan. Mazkur mavzuni tadqiq etishda manbalarni shartli ravishda bir necha guruhga ajratish mumkin: imperiya davri rus tadqiqotlari, mahalliy tarixiy manbalar va mustaqillik davri o‘zbek olimlarining ilmiy ishlari.

Imperiya davri vakillari, jumladan V.V. Velyaminov-Zernov asarlarida Qo‘qon xonligining siyosiy tarixi bilan bir qatorda uning iqtisodiy ahvoli va Rossiya bilan munosabatlari haqida muhim ma‘lumotlar keltirilgan. Muallif xonlikni iqtisodiy jihatdan Rossiyaga nisbatan past rivojlangan davlat sifatida baholaydi va uni rus tovarlari uchun qulay bozor deb hisoblaydi. Biroq mazkur qarashlar imperiyaviy manfaat nuqtayi nazaridan yozilgani bilan xarakterlanadi.

Mahalliy tarixiy manbalardan Xudoyorxonzoda qalamiga mansub «Anjum at-tavorix» nomli mazkur asarda Qo‘qon xonligining tashkil topish davridan boshlab to 1843-yilgacha bo‘lgan voqealar bayon etiladi. Asar Qo‘qon tarixnavislik maktabida hukmron sulola vakili tomonidan yozilgani bilan ajralib turadi va unda Qo‘qon xonligining eng muhim va murakkab davrlariga oid juda qimmatli ma‘lumotlar mavjud. Asarda minglar sulolasi shajarasiga tegishli yangi talqinlar, markaziy hokimiyatni qo‘lga olish uchun sulola vakillari o‘rtasida olib borilgan kurashlar, turli ijtimoiy guruhlar o‘rtasidagi munosabatlarni yorituvchi aniq ma‘lumotlar berilgan. Garchi asar solnomaviy xarakterga ega bo‘lsa-da, undagi ma‘lumotlar savdo munosabatlarini yoritishda muhim manba vazifasini o‘taydi.

Mustaqillik davri tadqiqotchilari ichida N.Topildiyev ishlari alohida o‘rin tutadi. Uning Qo‘qon xonligining Rossiya bilan diplomatik aloqalari hamda Rossiya tajovuzi arafasidagi ijtimoiy-iqtisodiy ahvoriga bag‘ishlangan tadqiqotlarida savdo munosabatlari, elchilik aloqalari va iqtisodiy bog‘liqlik masalalari ilmiy asosda tahlil qilingan. Muallif Rossiya bilan savdo aloqalari xonlik iqtisodiyotining ayrim tarmoqlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatgan bo‘lsa-da, umumiy strategik jihatdan xonlikning iqtisodiy qaramligini kuchaytirganini ta‘kidlaydi.

Shuningdek, I.Kuzikulov hamda H.Bobobekov asarlarida xonlikning siyosiy tarixi bilan birga iqtisodiy munosabatlar va shahar hayoti haqida umumlashtirilgan ma‘lumotlar berilgan. Ayniqsa, A.A.Mahkamov tadqiqotida Qo‘qon shahrining XIX asrda Markaziy Osiyoning Rossiya va qo‘shni davlatlar bilan iqtisodiy aloqalaridagi o‘rni maxsus o‘rganilgani bilan ahamiyatlidir.

Shu bilan birga, mavjud adabiyotlarda savdo infratuzilmasi, ixtisoslashgan bozorlar faoliyati, alohida savdogarlar misolida amaliy tijorat mexanizmlari hamda Rossiya bosqini davrida narx-navo o‘zgarishlari kabi masalalar yetarlicha kompleks tahlil qilinmagan. Mazkur tadqiqot aynan shu jihatlarni chuqurroq yoritishga qaratilgani bilan ilmiy yangilik kasb etadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotni amalga oshirish jarayonida tarixiylik tamoyili, tizimlashtirish, tasniflash, muammoviy-xronologik, mikrotarix (microhistory) kabi usullardan foydalanildi.

Muhokama va natijalar. Qo‘qon savdosi shahar hayotida katta va muhim o‘rin egallagan. U ichki va tashqi savdoga bo‘lingan. Osiyo xonliklarida ichki savdo asosan qadimgi davrdan beri o‘zaro ko‘chmanchi chorvadorlar, o‘troq dehqonlar va shahar-qishloq hunarmandlari mahsulotlariga asoslangan edi. Ichki va tashqi savdo Qo‘qon xonligi aholisi hayotida muhim rol o‘ynagan. Osiyo xonliklarida ichki savdo asosan qadimgi davrdan beri ko‘chmanchi chorvadorlar, o‘troq dehqonlar va shahar qishloq hunarmandlari mahsulotlariga sotilishiga asoslangan. Xonlikning poytaxti va viloyatlarning markazlari savdo shaharlari hisoblangan. Bu shaharlarda ixtisoslashgan bir necha bozor va rastalar bo‘lgan. Bulardan eng ma‘mullari guruch, moy, paxta, ho‘l va quruq mevalar bozorlari, turli chorva mollar bozori (bozori gusfand, gov, asp, shutur) bo‘lgan.[1]

Mazkur ixtisoslashgan bozorlar nafaqat mahalliy aholining ehtiyojini qondirgan, balki ularni mintaqalararo savdo aloqalarining muhim halqasiga aylantirgan. Qo‘qon shaharlari orqali turli hududlar o‘rtasida tovar ayirboshlash yo‘lga qo‘yilib, bozorlar xalqaro savdo muhitiga ham moslasha borgan. Shu bois xonlik bozorlari xorijiy savdogarlar uchun ham jozibador markazlardan biriga aylangan.

Qo‘qon xonligining savdogarlari XIX asrda xam Buyuk Ipak yulining Rossiyaga olib boradigan yo‘nalishlari bo‘yicha Rossiyaning turli shaharlarida savdo ishlarini olib borganlar. Shu tijorat ishlari xar ikkala tomon uchun foydali bo‘lgan.[2] Bu savdo yo‘nalishlari faqat bir

tomonlarni harakat bilan cheklanib qolmagan, balki o'zaro tovar almashinuvini kuchaytirgan. Rossiya shaharlari bilan o'rnatilgan iqtisodiy aloqalar natijasida Qo'qon bozorlari ham xalqaro savdo tizimiga faol jalb etilgan va turli mintaqalardan kelgan savdogarlar uchun ochiq maydonga aylangan.

Bu yerga sharqdan xitoylik savdogarlar, shimoldan Rossiyadan kelgan tatar savdogarlari va g'arbdan Qo'qon, Buxoro savdogarlari o'z mahsulotlarini olib kelib sotgan.[3] Ushbu savdo harakatlari xonlikning tashqi iqtisodiy aloqalari keng qamrovli ekanligini ko'rsatadi. Qo'qon bozorlari orqali amalga oshgan tovar ayirboshlash jarayonlari asta-sekin barqaror tashqi savdo munosabatlariga aylanib, xonlikning qo'shni va uzoq davlatlar bilan iqtisodiy bog'liqligini mustahkamlagan.

Qo'qon xonligi, asosan, Buxoro va Xiva xonliklari, Eron, Afgoniston, Hindiston, Qashg'ar, Xitoy va Rossiya bilan savdo-sotiq qilgan. Qo'qon xonligidan chet davlatlarga quritilgan mevalar, jun, teri, ipak, gilam, paxta va ipak matolar chiqarilgan. Tashqi mamlakatlardan esa turli metall rudalari, metall buyumlar, qand va boshqa maxsulotlar keltirilgan.[4]

Bunday keng qamrovli tashqi savdo aloqalari alohida savdogarlar faoliyati orqali yanada mustahkamlangan. Ayrim tadbirkor shaxslar nafaqat xonlik hududida, balki Rossiya va boshqa mamlakatlar bozorlarida ham faol ishtirok etib, mintaqalararo tovar ayirboshlash jarayonida muhim vositachi vazifasini bajarganlar. Masalan, XIX asr 60-yillarida Qo'qonlik savdogar Sodiq Yedigerov (Yodgorov - A.N.) Semipalatinskdan rus mollarini Qo'qon xonligidan tashqari, Xitoy, Hindiston va Buxoroga keltirish bilan shug'ullangan[5].

N.Topildiyev tadqiqoti xusulosatlariga ko'ra: "Qo'qon xonligi chor Rossiyasi bilan elchilik munosabatlarini Turkiston general-gubernatori (yarim poshsho) orqali amalga oshirgan. Shunda Qo'qon davlatining ko'pgina talab, e'tiroz va iltimoslari chor Rossiyasi davlatining mas'ul amaldorlari diqqatiga yetib bormagan. Bu davrda Xudoyorxon tomonidan Turkistondagi chor ma'muriyati bilan muzokaralar olib borgan Sarimsoqxo'ja (1867 y)ning elchilik faoliyati alohida o'rin egallaydi. Turkiston general-gubernatorligi ta'sis etilgach Rossiya bilan savdo-sotiq ishlarini olib borgan savdogar Mirzo Hakimov Qo'qonning Toshkentdagi elchisi bo'lib qolgan." [6] Shundan kelib chiqadiki, bu davrda Mirzo Hakimov ham Rossiya hududlarida tijorat ishlarida faol ishtirok etgan.

Velyaminov-Zernov xotiralarida 1852-yil fevral, mart, aprel va may oylarida Qo'qon xonligida sodir bo'lgan voqealarga oid qiziqarli hujjat savdo ishlari bilan Qo'qonda yashagan rostovlik savdogar S.Ya.Klyucharevhaqida qisqa ma'lumot ham berib o'tgan.[7]

Bu manbalar Qo'qon xonligidagi savdo muhiti va Rossiya bilan iqtisodiy aloqalarning xususiyatlarini aniqlashda qimmatli ma'lumotlar beradi. Ularda nafaqat mahalliy savdogarlar faoliyati, balki Rossiya tomonidan xonlikni tashqi bozor sifatida baholash va strategik ahamiyati ham yoritilgan.

Rus sayyohlari, amaldorlari qoldirgan hujjatlardan shuni bilish mumkinki, Rossiya Qo'qon xonligini o'z tovarlari uchun qulay bozor, deb hisoblagan. V.V.Velyaminov-Zernov 1854-yili Qo'qon sanoatsiz mamlakat, uning atrofidagi xalqlar ham shu yoki past darajada rivojlanganligini, xonlik qo'shnilari orasida eng rivojlangan davlat Rossiya ekanligi va bu Rossiya uchun savdoda qulaylik tug'dirishini ta'kidlagan.[8]

V.V.Velyaminov-Zernov xotiralarida qayd qilinishicha: "Karvonlar har yili Petropavlovsk va Semipalatinskka ketardi. Umuman, bu yil bahorda (Rossiyaning Qo'qon bosqini davri) savdo-sotiqning borishiga qaraganda, chetga mol chiqarish juda ko'payib, chetdan mol keltirish

juda kamayib ketayotgani ma'lum bo'ldi. Buni bu yerda yuzaga kelgan tartibsizliklar bilan bog'lash kerak. Mahalliy savdogarlar bu g'alayonning tezda tugashini bilmay, qipchoqlar hali ularni tamomila xonavayron qilib ulgurmay turib, ertaroq shahardan chiqib ketishga harakat qiladilar.”[9]

1870-yillarda asosan Qo'qon shahrida xom ipak kalava tayyorlay boshlangan va u Rossiya va Afg'onistonga sotilgan. Kalavaning eng yaxshisi. Namanganda, keyin Qo'qon, Xo'jand va boshqa shaharlarda tayyorlangan.[10] Karvonlar harakatlari va bozordagi noqonuniyliklar hunarmandchilik sanoatining rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatgan. Shu davrda Qo'qon shahrida xom ipakdan tayyorlangan kalava va boshqa mahsulotlar ishlab chiqarish kengayib, mahalliy aholining kundalik ehtiyojini qondirish bilan birga, Rossiya va Afg'oniston kabi xorijiy bozorlarga ham eksport qilina boshlagan. Bu jarayon Qo'qon xonligi hunarmandchiligi va ipak sanoatining xalqaro savdodagi ahamiyatini oshirishda muhim rol o'ynagan. Qo'qon xonligining hunarmandchilik sanoati asosan aholining kundalik ehtiyojini qoplashga mo'ljallangan bo'lib, shuningdek, ko'p hollarda paxta, ipak, chorva mahsulotlarini va foydali qazilmalarni qayta ishlashga qaratilgan edi. 1868-yili hududlari faqatgina Farg'ona vodiysidan iborat bo'lgan xonlikdan Rossiyaga 1000 pud, 1869-yili 15000 pud ipak xom ashyosi olib ketilgan. Qo'qon ipaklari Yevropada ham mashhur bo'lgan.[11]

Bu eksport va import aloqalari Qo'qon xonligi sanoati va qishloq xo'jaligi uchun yangi imkoniyatlar ochdi. Rossiyaga xom ashyo chiqarilishi va rus tovarlari kirib kelishi natijasida mahalliy ishlab chiqarish hamda turmush tarzi ayrim darajada o'zgarishga uchradi, bu esa iqtisodiy hamda madaniy aloqalarning murakkab tabiatiga e'tibor qaratishni talab qiladi.

Rossiyadan kirib kelgan tovarlar va sanoat mahsulotlari mahalliy ishlab chiqarishga ta'sir ko'rsatgani bilan birga, shaharlarda yangi professional guruhlar va savdogarlarning paydo bo'lishiga ham zamin yaratdi. Shu davrda rus va tatar savdogarlari Qo'qon shaharlariga kelib, mahalliy iqtisodiy va madaniy hayotda faol ishtirok etishlari ham kuzatilgan. Masalan, ruslar va tatarlarni xonlik shaharlarida tez-tez uchratish mumkin bo'lgan. Ruslar va tatarlar savdo va sayyohlik orqali O'rta Osiyoga ko'chib kelgan. Ular usta hunarmand bo'lganliklari uchun Qo'qon xonlari tomonidan himoyaga olingan. Tatarlarni Qo'qon shahri madrasalarida talaba sifatida ham uchratish mumkin bo'lgan. Ular musulmon bo'lganliklari uchun mahalliy qizlar bilan nikohdan o'tishlari qiyin emas edi. Umumiy diniy e'tiqod tatarlarning xonlik shaharlarida muqim o'rnashib olishlarining eng muhim omillaridan biri bo'lib xizmat qilgan[13].

Anjuman at-tavorixda ta'kidlanishicha “Rossiya bilan olib borilgan savdo munosabatlari Qo'qon xonligi qishloq xo'jaligi ayrim tarmoqlarining rivojlanishiga olib keldi va rus madaniyatining ba'zi jihatlari axoli turmush tarziga kira boshlagan. Qo'qon xonligi Rossiyaning homashyo ba'zasiga va tashqi savdo bozoriga aylana borgan. Umuman olganda, Rossiya bilan savdo munosabatlari Qo'qon xonligi qishloq xo'jaligining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, shaharlar uchun salbiy rol xam o'ynab, ziyon keltirgan. Chunki Rossiya sanoati tovarlarining olib kelinishi mahalliy sanoat korxonalarining va ayrim hunarmandlarning inqirozga uchrashiga sabab bo'lgan.” [12]

O'rta Osiyo xonliklaridagi o'zaro urushlardan foydalangan Rossiya imperiyasi hukumati o'lkani bosib olish bo'yicha o'z rejalarini hayotga tadbiiq etishni boshlaygan. Rossiya imperiyasi xonliklar ichki va tashqi siyosiy holati bo'yicha ma'lumotlar to'plash uchun savdogarlar niqobi ostidagi ilmiytadqiqotchilari, agentlarini bu davlatlarga jo'natgan.[14]

Bu bosqichda Rossiya imperiyasi agressiyasi mahalliy aholi hayoti va iqtisodiy faoliyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Savdogarlar va dehqonlar uchun bozorlarga chiqish xavfli bo'lib, ichki va tashqi savdoda katta qiyinchiliklar paydo bo'ldi, bu esa xonlik iqtisodiyotining barqarorligiga salbiy ta'sir qildi.

Rossiya imperiyasi O'rta Osiyo hududiga tajovuzi davrida iste'mol mollariga nisbatan narx-navolarning oshishi ko'zga tashlangan edi. Rus qo'shinlari Farg'ona hududiga bostirib kirishi va janglar bo'lishi munosabati bilan aholi hayoti xavf ostida qolib uylaridan uzoqda joylashgan bozorga mahsulotlarini olib borish xatarli bo'lgan. Agar savdogar bozorga tovar olib boradigan bo'lsa rus bosqinchilari va qo'zg'olonchilar tomonidan ham talon-toroj bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun bozorga faqat juda muhtoj bo'lgan odamlar yoki chayqovchilar, bozorga yaqin yashaydiganlarga savdo-sotiq qilishga jur'at etardilar.[15] Shu holatlardan kelib chiqib, Rossiya bosqini davrida Qo'qon xonligidagi aholi va savdogarlar hayoti katta xavf ostida bo'lgani va iqtisodiy faoliyatning cheklanishi oqibatlari yuzaga kelgani aytiladi. Bozorlar faoliyati to'xtab qolishi va tovar ayirboshlashning qisqarishi iqtisodiy tanqisliklarni kuchaytirgan, aholi turmush darajasi pasaygan.

Xulosa. XIX asrda Qo'qon xonligida savdo-sotiq ham shahar hayotida, ham qishloq iqtisodiyotida markaziy ahamiyatga ega bo'lgan. Xonlik ichki va tashqi savdo aloqalari orqali iqtisodiy rivojlanishga erishgan, ayniqsa ipak va hunarmandchilik mahsulotlari Rossiya va boshqa davlatlar bozoriga chiqarilishi bilan xalqaro savdo tizimiga integratsiyalangan. Biroq Rossiya imperiyasining tajovuzi, harbiy harakatlar va bosqinlar savdo yo'llarini buzish, bozorlarda narxlarning oshishi va mahalliy ishlab chiqarishning inkirozga uchrashiga olib kelgan. Shu bois, Qo'qon xonligida savdo tizimi bir tomondan rivojlangan va kengaygan bo'lsa, ikkinchi tomondan siyosiy va harbiy bosimlar oqibatida iqtisodiy xavf va notinchlikka duch kelgan. Ushbu vaziyat xonlik iqtisodiyotining tashqi aloqalarga qaramligini oshirgani va mahalliy aholi turmush tarzi va hunarmandchilik sohasida o'zgarishlar keltirgani bilan ahamiyatlidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Топилдиев Н. Россия империяси тажовузи арафаси ва босиб олиниси даврида Қўқон хонлигининг ижтимоийиқтисодий ва сиёсий аҳволи. Дисс. автореферати. Тошкент. 2009. 20-бет
2. Топилдиев Н. Қўқон хонлигининг Россия билан дипломатик алоқалари тарихидан (XIX аср-1876 йилгача). Тошкент. «Фан» 2007 йил. 60-бет
3. Kuzikulov I. Qo'qon xonligi tarixi. O'quv-uslubiy qo'llanma. Namangan. «Namangan» nashriyoti. 2014. 58-bet
4. Худрёрхонзода. Анжум ат-таворих (Тарих юлдузлари). Тошкент. «Fan va texnologiya». 2014. 322-бет
5. Махкамов А. А. Роль города Коканда в развитии экономических связей Средней Азии с Россией сопредельными странами в XIX – начале XX веков: Дисс... канд. ист. наук. – Т.: Инс. Истории АН Уз ССР, 1988. Ст.27
6. Топилдиев Н. Қўқон хонлигининг Россия билан дипломатик алоқалари тарихидан. (XIX аср-1876 йилгача). Тошкент. «Фан». 2007. 112-бет
7. Вельяминов-Зернов В. Тот же автор. Исторические известия о Кокандском ханстве от Мухаммед-Али до Худаяр-хана // – СПб., 1856. Ст. 25

8. Kuzikulov I. Qo‘qon xonligi tarixi. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. Namangan. «Namangan» nashriyoti. 2014. 53-bet
9. Вельяминов-Зернов В. Тот же автор. Исторические известия о Кокандском ханстве от Мухаммед-Али до Худаяр-хана // – СПб., 1856. Ст. 37
10. Бобобеков Х. Қўқон тарихи. Тошкент. «Фан». 1996. 106-бет
11. Топилдиев Н. Россия империяси тажовузи арафаси ва босиб олиниши даврида Қўқон хонлигининг ижтимоийиқтисодий ва сиёсий аҳволи. Дисс. автореферати. Тошкент. 2009. 21-бет
12. Худрёрхонзода. Анжум ат-таворих (Тарих юлдузлари). Тошкент. «Fan va texnologiya». 2014. 323-бет
13. Kuzikulov I. Qo‘qon xonligi tarixi. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. Namangan. «Namangan» nashriyoti. 2014. 25-bet
14. Топилдиев Н. Россия империяси тажовузи арафаси ва босиб олиниши даврида Қўқон хонлигининг ижтимоийиқтисодий ва сиёсий аҳволи. Дисс. автореферати. Тошкент. 2009. 17-бет
15. Топилдиев Н. Россия империяси тажовузи арафаси ва босиб олиниши даврида Қўқон хонлигининг ижтимоийиқтисодий ва сиёсий аҳволи. Дисс. автореферати. Тошкент. 2009. 20-бет